

**O MINISTÉRIO DE PREGAÇÃO E ENSINO DAS TESTEMUNHAS DE
JEOVÁ: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL
NARRATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.15832703

Álaze Gabriel do Breviário

Mestre em Teologia. Mestrando em Psicologia.

Ivy Enber Christian University (IECU).

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Alessandra Leite

Mestra em Sociologia. Bacharela em Psicologia.

Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Teresina, Piauí, Brasil.

Email: alessandrareleite53@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6791737875657530>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4630-2330>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.

Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.

Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

Jaine Marques de Souza

Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.

Colégio ICM.

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

Logan Faedda Rago

Mestrando em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: loganfaedda@hotmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2516880221903287>.

RESUMO

Esta pesquisa examina o ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová, fundamentado na ordem de Jesus Cristo em Mateus 28:19-20, que começou no Pentecostes de 33 EC e continua até hoje, conforme Mateus 24:14. Sob o paradigma neoperspectivista giftedeano e método hipotético-dedutivo, o estudo revisa a literatura e documentos, analisando os ensinamentos, práticas e procedimentos teocráticos dessa organização religiosa. Conclui-se que: a) cristãos são ordenados por Jesus a pregar e ensinar a todas as pessoas, sem discriminação; b) o ministério de pregação inclui testemunhos formal, informal e híbrido, que são detalhados e comparados; c) as práticas proselitistas das Testemunhas de Jeová contribuem para a construção da dignidade humana.

Palavras-chave: Ministério de Pregação e Ensino. Proselitismo. Russelismo. Torre de Vigia. Testemunhas de Jeová.

ABSTRACT

This research examines the preaching and teaching ministry of Jehovah's Witnesses, based on the command of Jesus Christ in Matthew 28:19-20, which began at Pentecost in 33 CE and continues to this day, according to Matthew 24:14. Using the neoperspectivist giftedean paradigm and hypothetical-deductive method, the study reviews the literature and documents, analyzing the teachings, practices, and theocratic procedures of this religious organization. It is concluded that: a) Christians are commanded by Jesus to preach and teach to all people, without discrimination; b) the preaching ministry includes formal, informal, and hybrid testimonies, which are detailed and compared; c) the proselytizing practices of Jehovah's Witnesses contribute to the construction of human dignity.

Keywords: Preaching and Teaching Ministry. Proselytism. Russellism. Watchtower. Jehovah's Witnesses.

1. INTRODUÇÃO

A expressão pregação é transliterada dos seguintes termos gregos: ke·rýs·so, que significa basicamente pregar; ké·ryx, que significa proclamar como arauto¹, ser um arauto, oficial como arauto, proclamar como um conquistador; ké·ryg·ma, que significa arauto, mensageiro público, enviado, pregoeiro (quem fazia proclamação e mantinha a ordem nas assembleias, etc.); eu·ag·ge·lí·zo·mai, que significa declarar as boas novas (Mateus 11:5); di·ag·gél·lo, que significa divulgar, notificar, declarar (Lucas 9:60; Atos 21:26; Romanos 9:17);

¹ Arauto é um defensor de uma ideia ou causa; era o oficial das monarquias medievais encarregado de proclamações solenes, do anúncio de guerra ou paz e de informar os principais sucessos nas batalhas.

ka·tag·gél·lo, que significa publicar, falar a respeito, proclamar ou propalar (Atos 13:5; Romanos 1:8; I Coríntios 11:26; Colossenses 1:28). Pregação também é transliterada do termo hebraico ba·sár, que significa portar novas, anunciar, agir como portador de novas (I Samuel 4:17; II Samuel 1:20; I Coríntios 16:23). Consoante o contexto de Revelação 5:2 e Mateus 10:27, onde se usa o termo ke·rýs·so, tal proclamação não se alude a um discurso restrito a um grupo de discípulos, mas sim a uma proclamação aberta e pública; enquanto eu·ag·ge·lí·zo·mai descata que conteúdo dessa proclamação é o evangelho, ou as boas novas, as boas notícias sobre o Reino (BOTV, 2024: it-2 pp. 693-696).

Já a expressão ensino é transliterada dos seguintes termos gregos: entolí, que significa instruir; ekpaideftís e di·dá·ska·los, que signifca instrutor (Mateus 8:19; 9:11; 12:38; 19:16; 22:16,24,36; João 3:2). Ensinar as boas novas é muito mais do que meramente pregá-las; envolve ouvir atentamente, compreender o ponto de vista e circunstância do morador, ajudá-lo a chegar às conclusões-chave sobre a temática bíblica conversada, demonstrar como se aplica valores, normas e princípios bíblicos, manter uma rotina regular e significativa de pesquisas bíblicas, orações, associação com os irmãos e irmãs, dar toda a assistência ao(à) estudante para que progrida religiosa e espiritualmente (BOTV, 2024: it-1 pp. 1231-1234). João 14:26 nos lembra que é o Espírito Santo de Jeová que nos habilita para conseguirmos pregar e ensinar as boas novas de forma constante, clara, objetiva, com denodo. E conforme Atos 28:23 e Revelação 14:6,7, os anjos de Jeová guiam os verdadeiros cristãos nas suas práticas proselitistas de pregar e ensinar as boas novas do Reino (BOTV, 2024: bt cap. 5 pp. 36-43).

A maior base bíblica para a realização da obra de pregação e ensino pelos cristãos é a ordem proferida por Jesus Cristo antes de ele ascender ao céu, e está registrada em Mateus 28:19, 20, onde se lê: “Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do espírito santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas.” Nessa ocasião estavam presentes mais de 500 discípulos. O início de tal obra de pregação/instrução e ensino foi no dia de Pentecostes de 33 da Era Comum (depois de Cristo), quando cerca de 3 mil judeus e prosélitos aceitaram prontamente a Jesus, como Ungido, Messias, Resgatador, Filho de Deus, e então foram batizados (BOTV, 2024: it-1 pp. 1231-1234). Ademais, tal obra de evangelização, ocorrida hoje, período conhecido biblicamente e pelas Testemunhas de Jeová como “últimos dias” (II Timóteo 3:1), foi profetizada por Jesus, durante o seu ministério, conforme registro de Mateus 24:14, onde é afirmado por Ele que as boas novas seriam pregadas em todas as localidades da terra habitada antes de vir o fim desse

sistema de coisas, como mais um dos acontecimentos proféticos do sinal composto de que estamos nos últimos dias (Mateus 24; Lucas 21; Marcos 13; II Timóteo 3:1-5; Revelação 7, 12).

Dito isto, levantam-se as seguintes questões-problema de pesquisa: Até que ponto as práticas proselitistas totalmente exclusivistas das Testemunhas de Jeová podem contribuir para a construção do conceito de dignidade da pessoa humana na história e na Constituição Federal? Porque a determinados irmãos e irmãs são concedidos privilégios de abordarem de formas mais criativas, elaboradas, delongadas e flexíveis os moradores do território ministerial, bem como de dirigirem suas revisitas e estudos bíblicos com o sexo oposto, e a outros não? A concessão de regalias no ministério de pregação e ensino, e dentro da congregação, aos(às) filhos(as) de anciãos congregacionais não seria uma prática nepotista? Porque membros que possuem mais afinidade com a dianteira congregacional são mais favorecidos do que os outros membros? Existe mesmo Espírito Santo de Jeová em todos os membros da organização religiosa das Testemunhas de Jeová, incluindo seus líderes? O fato de que as Testemunhas de Jeová pregam que “placa de igreja não salva ninguém”, mas ao mesmo tempo afirmam que só elas serão salvas, não seria hipocrisia? Porque as Testemunhas de Jeová não respeitam a Ciência, nem os membros da comunidade científica, tampouco incentivam seus membros a cursarem a educação superior?.

Este artigo tem como objetivo apresentar e explicar como é realizado mundialmente o ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová, refinando-os com base no entendimento científico e nas experiências teológico-ministeriais do autor. Tem como objetivos específicos: a) Discutir até que ponto as práticas proselitistas exclusivistas das Testemunhas de Jeová são benéficas; b) Discutir a presença do nepotismo e a ausência da meritocracia nessa religião; c) Expor coerências e incoerências entre o que é ensinado no ministério de pregação e ensino e as práticas e procedimentos teocráticos secretos das Testemunhas de Jeová, à luz das próprias Escrituras Hebraico-Aramaicas e Gregas Cristãs (a denominada Bíblia), e do conhecimento científico de algumas áreas, tais como Teologia, Ciências da Religião e Psicologia.

Este artigo está estruturado em cinco capítulos. Nesta Introdução, foram apresentados: a temática; a contextualização; um breve referencial teórico; as questões-problema; os objetivos; e a estrutura do trabalho. No segundo capítulo é exposta a fundamentação metodológica do mesmo. No terceiro capítulo, são apresentados o conceito de testemunho formal, exemplos bíblicos passados, como ele é realizado hoje e minhas experiências nessa modalidade ministerial; no quarto, são apresentados os mesmos aspectos, só que referentes ao

testemunho informal. No quinto são apresentadas as conclusões e considerações finais. E, em seguida, as referências.

2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

2.1 Eixo/pilar epistemológico

O eixo epistemológico dessa pesquisa é fundamentado no paradigma neoperspectivista giftedead, uma teoria desenvolvida por Breviário (2021; 2023) que se distingue pela abordagem dualista das realidades. De acordo com essa perspectiva, o conhecimento humano é intrinsecamente limitado pela nossa condição imperfeita. Embora exista uma realidade absoluta, objetiva e concreta, essa verdade universal é acessível aos seres humanos apenas de forma parcial e subjetiva. Essa dicotomia entre o absoluto e o relativo é fundamental para compreender os limites e possibilidades do conhecimento científico. A epistemologia, nesse contexto, não busca apenas descrever o que é conhecido, mas também reconhecer as limitações inerentes ao processo de conhecer, enfatizando a necessidade de humildade e abertura na busca pelo entendimento da realidade (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Além disso, o paradigma neoperspectivista giftedead permite uma visão mais inclusiva e abrangente do conhecimento, onde múltiplas perspectivas coexistem e contribuem para uma compreensão mais rica e complexa da realidade. Breviário (2021; 2023) argumenta que, ao aceitar a coexistência dessas duas verdades — a objetiva e a subjetiva —, os pesquisadores são incentivados a integrar diferentes abordagens e metodologias, valorizando tanto a análise objetiva quanto a interpretação subjetiva. Isso amplia o horizonte epistemológico, permitindo que a ciência não se limite a uma única visão reducionista, mas sim explore a diversidade de percepções e interpretações que enriquecem o entendimento humano.

2.2 Eixo/pilar lógico

O eixo lógico desta pesquisa é estruturado pelo método hipotético-dedutivo, uma abordagem que, conforme Breviário (2022, p. 76), tem suas raízes no pensamento de Karl Popper, filósofo conhecido por seu rigor dedutivista. Este método é essencial para a construção

de conhecimento científico, pois proporciona uma estrutura lógica que visa aumentar a certeza, segurança e confiabilidade dos resultados obtidos. Ao adotar o método hipotético-dedutivo, a pesquisa segue uma linha de raciocínio que parte de hipóteses formuladas com base em observações e teorias existentes, para então submeter essas hipóteses a testes rigorosos que podem confirmá-las ou refutá-las. Essa abordagem garante que as conclusões alcançadas não sejam fruto de especulação, mas sim de um processo rigoroso de validação lógica (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Ademais, a lógica por trás do método hipotético-dedutivo também promove a falsificabilidade, um princípio central na filosofia da ciência de Popper. Este princípio sustenta que uma teoria científica só é válida se puder ser testada e potencialmente refutada. Assim, o eixo lógico desta pesquisa não apenas organiza o processo investigativo, mas também assegura que as hipóteses e teorias sejam continuamente submetidas a escrutínio crítico. Isso fortalece a robustez do conhecimento produzido, uma vez que as teorias sobrevivem apenas se resistirem a tentativas rigorosas de refutação, alinhando-se ao objetivo de alcançar um maior grau de certeza científica.

2.3 Eixo/pilar técnico

O eixo técnico desta pesquisa é centrado na condução de uma Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa (RBN), uma metodologia amplamente utilizada para sintetizar o conhecimento existente em um campo específico. De acordo com Breviário (2021) e Gil (1999; 2010), a RBN é uma ferramenta poderosa não só para definir e resolver problemas previamente identificados na literatura, mas também para abrir novas fronteiras de investigação em áreas ainda pouco exploradas. A revisão narrativa permite que o pesquisador reúna e analise uma vasta gama de fontes, construindo uma narrativa que ilumina o estado da arte sobre o tema estudado. Isso é particularmente importante em campos emergentes ou em evolução, onde as questões de pesquisa ainda não foram suficientemente cristalizadas (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Além disso, a abordagem técnica da RBN é fundamental para assegurar a abrangência e profundidade da pesquisa. Ao incluir uma ampla variedade de fontes bibliográficas e

documentais, a RBN permite que o pesquisador contextualize as descobertas dentro de um panorama mais amplo, identificando lacunas no conhecimento e sugerindo direções futuras para a pesquisa. A metodologia técnica adotada, portanto, não só fundamenta a pesquisa em bases sólidas, mas também a enriquece ao explorar diferentes perspectivas e ao identificar novas questões que podem ser investigadas em estudos subsequentes. Isso garante que a pesquisa contribua significativamente para o avanço do conhecimento na área abordada.

3 TESTEMUNHO FORMAL

3.1 Conceito

O testemunho formal das Testemunhas de Jeová é aquele realizado congregacionalmente. Isso incluía pregação e ensino de casa em casa, seja em territórios residenciais, comerciais ou rurais, e as revisitas e estudos bíblicos dessa modalidade ministerial. Inclui também a pregação e ensino realizadas no carrinho, aquele equipamento cheio de publicações bíblicas disponíveis aos(às) interessados(as), e por cartas, internet e ou telefone, realizados em conjunto por meio do arranjo congregacional. Estudos bíblicos conduzidos fora do denominado horário de campo (BOTV, 2024).

3.2 Exemplos bíblicos de testemunho formal

No primeiro século da Era Comum, também conhecida como depois de Cristo, tanto Jesus como seus discípulos, realizavam a pregação e ensino, tanto formal como informalmente. O testemunho de casa em casa tem seu precedente bíblico, por exemplo, nos textos de Lucas 8:1, 9:1-6 e 10:1-9, onde se diz que os cristãos viajavam de cidade em cidade, e também de aldeia em aldeia, ou seja, eles se deslocavam até a residência ou comércio das pessoas, “pregando e declarando as boas noas do Reino de Deus” (BOTV, 2024: br78 18).

Outro precedente bíblico é o que está registrado em Atos 5:42, onde é utilizada a expressão grega *kat' oí·kon*, transliterada “de casa em casa”, afirmando-se que os apóstolos e primitivos cristãos realizavam a obra de evangelização dessa forma. **Jesus deu instruções explícitas para seus discípulos quanto a essa obra, nos Evangelhos sinópticos (Mateus 10:8-10; Marcos 6:8,9; Lucas 9:3). As instruções foram basicamente: pregar onde houvesse pessoas interessadas; não levar muita bagagem para não dificultar a viagem;**

permanecerem na casa dos tementes a Deus e recusarem qualquer tipo de tumulto, retaliação ou violência por parte dos opositores da obra (BOTV, 2024). Em Lucas 10:1 é dito: “Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de dois em dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir”.

No primeiro século da Era Comum, Jesus e seus discípulos cumpriram muito bem essa atividade do testemunho formal. Conforme lemos em Atos 8:1-8 e 11:19-21, o Espírito Santo de Jeová sempre os guiava nessa obra, junto com suas hostes angélicas. Corroborando tais dizere, o apóstolo Paulo disse aos cristãos colossenses, em Colossenses 1:23, que as boas novam tiveram sido “pregadas em toda a criação debaixo do céu”.

3.3 Como é realizado hoje

Em imitação ao modelo cristão deixado por Jesus e congregações cristãs primitivas, as Testemunhas de Jeová realizam o seu testemunho formal do mesmo modo: reúnem-se num Salão do Reino local, numa reunião denominada Saída de Campo, na qual um dirigente de grupo, normalmente servo ministerial ou ancião, palestra por cerca de 7 minutos sobre uma temática bíblica de encorajamento ou simulação de uma apresentação de um tema bíblico a um grupo específico de moradores, após o que realiza uma oração, designa os irmãos e irmãs de dois em dois, assim como Jesus designava seus discípulos, também de dois em dois (Lucas 10:1), sempre homem com homem, e mulher com mulher, para evitarem a imoralidade sexual (porneia) (BOTV, 2024).

A duração do campo normalmente é de 2 horas; há saídas pela manhã, pela tardinha, em algumas congregações até pela noite; aos sábados normalmente realiza-se campanhas de pregação com o uso da revista A Sentinela e Desperta; durante a semana a saída de campo normalmente é com todos os publicadores da congregação, enquanto nos domingos ela é dividida em grupos menores, de acordo com o endereço residencial dos irmãos e irmãs (BOTV, 2024).

As reuniões de meio de semana das Testemunhas de Jeová fornecem treinamentos específicos para que os irmãos e irmãs realizem de forma padronizada e adequada a obra de pregação e ensino. São realizadas demonstrações pelos publicadores de como apresentar temáticas bíblicas por meio da Bíblia e publicações bíblicas na primeira visita, nas revisitas e em estudos bíblicos; são realizadas palestras bíblicas da tribuna para encorajar, motivar e treinar os publicadores, incentivar que melhorem suas habilidades interpessoais, de oratória, de persuasão, e que gastem mais horas por mês pregando e ensinando, por exemplo no serviço de

pioneiro auxiliar, regular ou especial, que precisam cumprir o requisitos de horas de 30 (na visita do viajante de circuito é 15), 50 e 100 horas mensais, respectivamente (BOTV, 2024).

Devido à Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2024), informações como nome completo, características pessoais e documentos não são registrados no serviço de campo; apenas o endereço, tema bíblico e previsão para retorno. A partir de primeiro de novembro de 2023, a quantidade de publicações, áudios, vídeos, revisitas e horas deixou de ser relatado por escrito pelos publicadores que não são pioneiros, viajantes de circuito ou missionários (denominados ministros de tempo integral especial), mas tão somente a modalidade de testemunho (formal ou informal) e a quantidade de estudos bíblicos dirigidos no mês; quanto aos ministros de tempo integral especial continuam relatando as horas gastas e o quantitativo de estudos bíblicos mensais, mas também não registram mais os outros itens mencionados (BOTV, 2024).

4 TESTEMUNHO INFORMAL

4.1 Conceito

O testemunho informal das Testemunhas de Jeová é aquele realizado fora do arranjo congregacional habitual, que é basicamente o de casa em casa, ou sempre organizado pela dianteira congregacional e realizado sempre em conjunto. Inclui a pregação e ensino em consultórios, praças, ruas, filas de banco, elevador, metrô, trem, avião, restaurantes, hospitais, prisões, cemitérios, museus, observatórios, parques, bibliotecas, universidades, local de trabalho, aeroportos, rodoviárias, terminais ferroviários, navios, centros de convenção, eventos científicos, em viagens, calçadas, bazares, portos, etc.. Inclui também toda a pregação e ensino conduzidos por cartas, telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagem, AVAs, ou outro meio virtual, fora do arranjo congregacional habitual (BOTV, 2024).

4.2 Exemplos bíblicos de testemunho informal

O primeiro testemunho informal realizado por Jesus, logo após sua unção pelo Espírito Santo de Jeová, está registrado em João 1:35-42, onde se lê:

No dia seguinte, João estava novamente ali, com dois dos seus discípulos, e, ao ver Jesus caminhando, disse: “Vejam o Cordeiro de Deus!” Quando os dois discípulos o ouviram dizer

isso, eles seguiram Jesus. Jesus se virou então e, vendo que eles o seguiam, lhes disse: “O que vocês estão procurando?” Eles lhe disseram: “Rabi (que traduzido quer dizer “instrutor”), onde o senhor está hospedado?” Ele lhes disse: “Venham, e verão.” Então eles foram e viram onde ele estava hospedado, e ficaram com ele aquele dia. Era por volta da décima hora. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele primeiro encontrou seu irmão, Simão, e lhe disse: “Achamos o Messias” (que traduzido é Cristo), e então o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: “Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas” (que traduzido é Pedro).

Percebe-se que o convite para o discipulado feito por Jesus a João, André, e, aparentemente, Pedro (Cefas) também, ocorreu em um ambiente informal. Foi sob circunstâncias similares que o mesmo convite foi feito por Jesus a Mateus, o coletor de impostos romanos. Lemos em Mateus 9:9: “Depois, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e lhe disse: “Seja meu seguidor.” Então ele se levantou e o seguiu.” Foi “passando” por ali, ou “indo adiante” que Jesus o encontrou, isto é, num ambiente informal.

Outro precedente bíblico para o testemunho informal realizado por cristãos ao redor do mundo nos dias de hoje está registrado em João 4:6-42, de cujo relato transcreve-se do versículo 6 ao 14, que dizem na íntegra:

De fato, ali ficava o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da sexta hora. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: “Dê-me um pouco de água.” (Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento.) Portanto, a samaritana lhe disse: “Como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana?” (Porque os judeus não têm tratos com os samaritanos.) Jesus lhe respondeu: “Se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem é que lhe diz: ‘Dê-me um pouco de água’, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva.” Ela lhe disse: “O senhor não tem nem mesmo um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde tira então essa água viva? Será que o senhor é maior do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele junto com seus filhos e seus rebanhos?” Em resposta, Jesus lhe disse: “Todo aquele que beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais ficará com sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para dar vida eterna.”

Novamente, percebe-se que Jesus estava num ambiente informal, pois encontrou a mulher samaritana tirando água junto a um poço artesiano, ao término da viagem que ele fazia.

Sua abordagem foi informal, indireta, apenas pediu um pouco de água para introduzir uma conversa amistosa, depois é que relacionou a água comum que bebemos com a “água da vida”, que são as boas novas do Reino de Deus, que agem no nosso organismo como se tivessem vida própria, como se tivéssemos ingerido literalmente uma “água viva”.

Desse relato de testemunho informal de Jesus com a mulher samaritana aprendemos que, muitas vezes, mesmo cansados, com sede, com fome, talvez com alguma dor não grave, podemos encontrar forças espirituais para pregar e ensinar, mesmo que informalmente, e com bons resultados. Graças a essa iniciativa de Jesus, um grupo de pessoas também recebeu testemunho informal naquela ocasião, pois a mulher samaritana levou Jesus a tal grupo para receber dele a pregação e o ensino bíblico.

O evangelizador Filipe deu testemunho informal ao eunuco etíope, sentado num carro, e conversaram sobre a profecia de Isaías. Esse relato está registrado em Atos 8:26-38. Explicando “as boas novas a respeito de Jesus” ao eunuco etíope, o mesmo teve reação apreciativa e veio a se batizar. Outro relato é o de Paulo, em Atos 16:19-34, quando ele está acorrentado numa prisão, mas anjos de Jeová provocaram um forte terremoto, fazendo com que os grilhões se soltassem e os preso, inclusive Paulo, fossem libertos; nessa ocasião, antes de sair da prisão, Paulo pregou e ensinou informalmente ao carcereiro, tendo como resultado o batismo dele e de seus amigos (BOTV, 2024: w87 15/10 pp. 22-27).

4.3 Como é realizado hoje

Nos dias atuais, o testemunho informal realizado pelos cristãos segue fielmente o modelo apostólico, mantendo a essência do ministério de pregação e ensino estabelecida pelos primeiros discípulos. Essa modalidade é particularmente eficaz em levar as boas novas do Reino a locais onde o testemunho formal não é permitido, seja devido a restrições legais, políticas ou culturais. Em regiões onde a obra de pregação é proscrita ou fortemente limitada, o testemunho informal se torna uma ferramenta crucial para continuar espalhando a mensagem bíblica. Além disso, essa forma de pregação também oferece uma alternativa valiosa para irmãos e irmãs que, devido a enfermidades ou limitações físicas, não conseguem participar ativamente do testemunho formal, como descrito em Atos 28:16-31.

O testemunho informal não é apenas uma resposta prática às restrições externas, mas também uma extensão natural do zelo cristão, permitindo que a mensagem do Reino alcance corações e mentes em qualquer circunstância. Para os cristãos enfermos ou impossibilitados de participar das atividades tradicionais de pregação, essa modalidade proporciona uma

oportunidade de continuar servindo e compartilhando sua fé, mesmo em situações adversas. Assim, o testemunho informal se torna não apenas uma alternativa ao testemunho formal, mas uma prova da adaptabilidade e resiliência do ministério cristão, garantindo que a obra de pregação e ensino continue, independentemente das circunstâncias.

Após a morte de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos, a perseguição contra os discípulos de Jesus se intensificou, levando muitos a fugir e se dispersar. Esse período de perseguição tornou o testemunho formal extremamente perigoso, forçando os cristãos a adotar métodos mais discretos e seguros para continuar seu ministério. Nessa conjuntura, o testemunho informal mostrou-se especialmente útil, permitindo que os discípulos continuassem pregando e ensinando sobre o Reino de Deus sem atrair a atenção indesejada das autoridades. Os registros bíblicos em Atos 8:4-8 e 11:19-21 ilustram como, mesmo diante de adversidades extremas, os discípulos usaram o testemunho informal para manter viva a chama da pregação apostólica (BOTV, 2024: w87 15/10 pp. 22-27).

O testemunho informal, nesse contexto, não era apenas uma questão de conveniência, mas uma estratégia vital para a sobrevivência e propagação da fé cristã. A capacidade dos discípulos de adaptar suas táticas de pregação ao ambiente hostil ao seu redor foi fundamental para a expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Mesmo quando o testemunho formal era impossível, o espírito de evangelização permanecia inabalável, e o testemunho informal permitiu que a mensagem de Jesus Cristo continuasse a se espalhar de maneira eficaz e segura. Esse exemplo histórico sublinha a importância do testemunho informal como um componente essencial do ministério cristão, especialmente em tempos de perseguição ou restrição.

Um exemplo clássico de testemunho informal realizado em condições de confinamento é encontrado na vida do apóstolo Paulo, conforme narrado em Atos 28:16-31. Durante seus dois anos de confinamento domiciliar sob guarda romana, Paulo continuou a exercer seu ministério de maneira fervorosa e eficaz. Ele recebia todos os que vinham visitá-lo e, com franqueza e coragem, pregava-lhes o Reino de Deus e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse relato bíblico demonstra que, mesmo em situações de isolamento, é possível continuar o trabalho de pregação e ensino de maneira significativa e impactante.

Seguindo o exemplo de Paulo, os cristãos hoje podem realizar o testemunho informal em diversas circunstâncias adversas, utilizando oportunidades que surgem em seu cotidiano para compartilhar sua fé. Quer seja em casa, em um hospital ou até mesmo em uma prisão, os cristãos podem imitar o apóstolo Paulo, transformando momentos de confinamento ou isolamento em oportunidades para pregar as boas novas. Este exemplo destaca a importância

do testemunho informal como um meio eficaz de continuar o ministério cristão, mesmo quando as condições não permitem uma abordagem mais estruturada ou tradicional.

O testemunho informal realizado pelas Testemunhas de Jeová na atualidade adaptou-se às demandas do mundo moderno, utilizando uma variedade de métodos para alcançar as pessoas. Além da pregação tradicional de porta em porta, essa modalidade inclui o uso de cartas, telefonemas, e-mails, redes sociais, e aplicativos de mensagens, permitindo que as boas novas sejam divulgadas de maneira discreta e eficaz. Essas práticas não se limitam ao arranjo congregacional organizado e conduzido pelos líderes, mas permitem que os irmãos e irmãs, muitas vezes agindo individualmente, compartilhem sua fé em locais como praças, ruas, consultórios, hospitais, filas de banco ou supermercados, e shoppings centers, mantendo a missão de pregação em qualquer situação ou ambiente.

Mesmo fora do arranjo congregacional formal, os membros das Testemunhas de Jeová seguem as orientações da organização em suas atividades de pregação informal. Essas diretrizes, amplamente disponíveis em publicações bíblicas como as encontradas na Biblioteca Online Torre de Vigia sob o descritor "Testemunho", garantem que, mesmo agindo de forma independente, os membros permaneçam alinhados com os objetivos e princípios teocráticos da organização (BOTV, 2024). Este enfoque no testemunho informal reflete a adaptabilidade e a persistência das Testemunhas de Jeová em sua missão de divulgar as boas novas, aproveitando todas as oportunidades para alcançar pessoas em qualquer circunstância, reforçando seu compromisso com a pregação e ensino contínuos.

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

As conclusões desta pesquisa demonstram que as questões-problema relacionadas ao ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová foram abordadas de maneira satisfatória, evidenciando a complexidade e a eficácia das práticas teocráticas atuais, ao mesmo tempo em que apontam para áreas onde ajustes podem ser benéficos. As hipóteses de que tanto o testemunho formal quanto o informal possuem diferentes níveis de impacto e que a flexibilidade na abordagem pode aumentar a eficácia do ministério foram confirmadas. O estudo mostrou que, embora os procedimentos teocráticos estabelecidos pela organização sejam eficazes em sua maioria, existe uma necessidade latente de adaptar essas práticas para atender

às particularidades dos membros que possuem capacidades excepcionais ou que atuam em contextos diferentes daqueles tradicionalmente contemplados.

Os principais achados destacam que o ministério de pregação das Testemunhas de Jeová é uma prática dinâmica que pode ser otimizada por meio da mescla de elementos formais e informais, adaptando-se às circunstâncias e ao perfil do público-alvo. O estudo revelou que a abordagem híbrida, que começa de forma mais informal e gradualmente se torna mais direta e bíblica, pode ser particularmente eficaz em alcançar e manter o interesse das pessoas. No entanto, foi identificada uma lacuna significativa no reconhecimento e na utilização plena dos talentos e habilidades dos membros, especialmente aqueles com alta capacidade intelectual e espiritual, que podem sentir que suas contribuições são subutilizadas ou inadequadamente direcionadas. A pesquisa sugere que a organização poderia se beneficiar de uma maior flexibilização e personalização dos procedimentos teocráticos, permitindo que esses membros desempenhem um papel mais ativo e significativo no ministério.

A contribuição teórica da pesquisa reside na proposição de um modelo mais flexível e inclusivo de ministério, que não apenas mantém a coesão doutrinária, mas também maximiza o potencial de cada membro. Empiricamente, a pesquisa oferece insights sobre as experiências dos membros que se sentem limitados pelas práticas atuais, enquanto metodologicamente, o estudo sugere a viabilidade de combinar abordagens formais e informais para alcançar uma pregação mais eficaz. O valor agregado à área e à prática do ministério de pregação é substancial, pois propõe uma maneira de revitalizar e fortalecer a eficácia do trabalho de pregação, respeitando as diretrizes teocráticas enquanto promove um maior engajamento e satisfação entre os membros. Para a organização como um todo, e para a sociedade em geral, esta pesquisa sublinha a importância de uma abordagem adaptativa e sensível às necessidades individuais, promovendo um ministério mais inclusivo e impactante.

Como cristãos, somos exortados, orientados, ordenados por Jesus (Mateus 28:19,20) a pregar e ensinar as boas novas do Reino a todas as pessoas, sem discriminação de idade, condição socioeconômica, quadro clínico, orientação sexual, raça, etnia, cor, religião, nível intelectual e cognitivo, profissão, onde quer que elas estejam. Isso inclui os testemunhos formal e informal. Enquanto o primeiro é organizado e conduzido pela dianteira congregacional, isto é, por servos ministeriais e ou anciãos congregacionais, o segundo é organizado e conduzido individualmente pelos irmãos, fora do arranjo congregacional (mas seguindo orientações deste). Os locais da pregação, e as formas de abordar os(as) moradores muda do testemunho formal para o informal: a) no testemunho formal, a pregação e ensino ocorre de casa em casa, no carrinho, em visitas regulares ou em estudos bíblicos, e as abordagens são mais diretas aos

temas bíblicos, sem envolver muitos assuntos cotidianos, sem muita intimidade com o(a) morador(a); b) já no testemunho informal, a pregação e ensino ocorre em praças, ruas, consultórios, filas de banco, hospitais, etc., geralmente quando estamos sozinhos, longe dos demais irmãos e irmãs, mas queremos evangelizar, e as abordagens são indiretas, descontraídas, normalmente iniciadas por situações cotidianas, conversas comuns que temos no dia a dia, e depois direcionada aos poucos para temas bíblicos, com mais intimidade com o(a) morador(a).

É possível mesclar certo grau de formalidade e informalidade em uma mesma palestra/apresentação bíblica dirigida a um(a) morador(a). Por exemplo, podemos iniciá-la informalmente, para não pegá-lo(a) de surpresa sendo direto demais e espantá-lo(a), mas ao entrar numa temática bíblica ir direto ao ponto do que a Bíblia ensina, do ponto de vista bíblico sobre o assunto, ler os textos adequados, apresentar logo a(s) publicação(ões) bíblica(s) desejada(s) e convidá-lo(a) para nossas atividades teocráticas. Eu, particularmente, prefiro essa modalidade híbrida de testemunho, porque percebo ser mais efetiva (isto é, eficiente e eficaz) no ministério de pregação e ensino.

No testemunho formal podemos pregar e ensinar em um território residencial, comercial ou rural. No residencial, normalmente as conversas são mais alongadas, visto que as donas de casas são as principais pessoas que encontramos, e geralmente, dependendo do horário da visita, recebem-nos muito bem; nesse tipo de território, conseguimos desenvolver bem nossas habilidades como evangelizador. No comercial, sempre é necessário conversar sucintamente, em razão de as pessoas estarem trabalhando, evitar atrapalhar o fluxo de clientes, agir não só como evangelizador mas também como consumidor para mostrar a importância da nossa visita de modo mais equilibrado; nesse tipo de território, como falamos pouco e com poucas pessoas, mas andamos pelo território do que pregamos e ensinamos, então não conseguimos desenvolver bem as nossas habilidades como evangelizador, assim como ocorre no residencial e no rural. No rural, comumente o grupo de irmãos e irmãs é maior, andam mais juntinhos para evitar perigos desnecessários (especialmente às irmãs, aos idosos e aos menores), andamos mais do que nos demais tipos de territórios, mas quando encontramos um(a) morador(a) interessado(a) conseguimos conversar bastante, às vezes por muitos minutos, e até por horas dependendo de quem visitamos, costumamos ser muito bem tratados por moradores hóspedes que nos convidam até para refeições juntos com eles. Exceções a essas regras é quando realizamos campanhas convidando os(as) moradores(as) para assembleias, congressos ou a Celebração da Morte de Cristo, ocasiões em que sempre somos rápidos, práticos, sucintos, objetivos ao palestrar para alcançar o maior número possível de pessoas, cobrindo todo os territórios designados para a congregação.

No testemunho informal os territórios são outros. Podemos sim estar num comércio, como um restaurante, por exemplo, e pregar para a garçonete, ou outras pessoas que ali estejam, mas não é chamado território comercial. O mesmo vale para quando pregamos e ensinamos para funcionários e outras pessoas de um hospital, consultório, banco, etc., que também não é considerado território comercial. Quanto aos locais de pregação e ensino dessa modalidade de testemunho, podemos denominar territórios informais.

5.2 Considerações finais

Nas considerações finais, a pesquisa destacou como um de seus pontos fortes a capacidade de explorar profundamente o equilíbrio entre tradição e inovação dentro do ministério de pregação e ensino. A pesquisa conseguiu identificar oportunidades para melhorar a eficácia das práticas teocráticas sem comprometer os princípios fundamentais da fé das Testemunhas de Jeová. No entanto, limitações teóricas foram identificadas, particularmente no que diz respeito à aceitação e implementação de mudanças nas práticas estabelecidas, que podem ser vistas como desvio das normas tradicionais. Empiricamente, a pesquisa foi limitada a um escopo específico de membros e territórios, o que pode restringir a generalização dos achados. Metodologicamente, a pesquisa poderia se beneficiar de uma aplicação mais ampla e diversa das técnicas sugeridas, especialmente em contextos internacionais e culturais variados.

Os procedimentos teocráticos da organização religiosa das Testemunhas de Jeová, criados pelo entendimento do Corpo Governante, para as atividades ministeriais, assim como para as atividades congregacionais, são generalistas, não levando em consideração as idiossincrasias, peculiaridades, singularidades, diversidade dos irmãos e irmãs. Procedimentos aplicados aos pioneiros veteranos podem ser aplicados também a publicadores veteranos, que não sejam pioneiros, mas que apresentam capacidade espiritual, intelectual e cognitiva equivalente ou acima da média. Atividades destinadas a Superintendentes de Circuito, anciãos congregacionais e servos ministeriais, podem ser designadas a irmãos que não façam parte da dianteira congregacional, mas que possuem entendimento teórico e prático de um membro da dianteira; pode-se criar para esses um grupo entre irmãos e irmãs, para ajudar a congregação em sua adoração matinal, preparação para as reuniões congregacionais, recapitulação de broadcasting, assembleias e congressos, recreação saudável, realização de pesquisas bíblicas, visitas de encorajamento, etc., de tal modo que tais irmãos podem, assim, ser treinados para atuar na dianteira congregacional um dia, caso queiram.

Como analogia podemos citar: ao ministrar um componente curricular num curso de graduação ou pós-graduação numa Instituição de Ensino Superior (faculdades, universidades, centros universitários, institutos de pesquisa), um professor universitário pode designar um aluno superdotado como tutor ou monitor educacional dos demais, incluindo atividades de ensino, pesquisa, elaboração e correção de provas, manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), liderança em grupos de pesquisa e extensão, etc.. Essa atenção às Necessidades Educacionais Especiais (NEE) do(a) superdotado(a) permite que ele(a) cresça e se desenvolva com qualidade, velocidade e quantidade/produzibilidade compatível com a superdotação; caso contrário, o(a) superdotado(a) tende ou a se rebelar, ou se manter negligente ou inerte no grupo ou organização.

Um superdotado numa congregação das Testemunhas de Jeová, citando aqui explicitamente o meu caso, espera ser mais usado do que os demais irmãos e irmãs: fazendo mais partes do que todos, com muito mais frequência do que todos; dando comentários mais delongados, com maior frequência e maior quantidade; usando abordagens fora da caixa no ministério de pregação ensino, com maior liberdade temática e metodológica que os demais; dirigindo mais revisitas e estudos bíblicos que todos; sendo exemplar em tudo dentro e fora da Organização de Jeová; realizando os discursos mais longos e complexos; cuidando dos casos judicativos mais complexos; organizando e participando ativamente de todas as assembleias e congressos regionais; sendo o melhor conselheiro da congregação; executando todos os seus projetos em prol dos irmãos e irmãs, mesmo aqueles projetos inusitados e não previstos nos manuais de liderança organizacional, como o KS (2019) e as cartas vindas do escritório de Betel.

Um superdotado que é grande em sua profissão ou área acadêmica, como eu por exemplo que sou um cientista, espera e precisa estar em patamar equivalente na religião, na família, em todos os contextos sociais. Caso contrário, ou ele surta ou ele deprime, o que pode levá-lo a uma internação hospitalar, ao crime, ao abuso de drogas, ou ao suicídio. Dentre essas reações possíveis, graças a Jeová só passei pela primeira, sendo internado recentemente por causa de todas as experiências religiosas patológicas vividas na Organização de Jeová.

Ademais, eu, particularmente, espero ainda ter total liberdade com as irmãs para conversar, pesquisar, pregar, ensinar, passear, construir parcerias, fazer amor, namorar, casar, construir uma vida conjugal juntos pela vida toda, etc.. Porém, sem que o Corpo Governante crie procedimentos teocráticos personalizados a cada perfil de irmãos e irmãs, e situação, como se espera que faça os líderes situacionais, as minorias, que incluem o meu caso, o caso de cada perfil de deficientes, o caso de cada perfil de idosos, etc., essas minorias são pseudoincluídas,

oprimidas, obrigadas a serem obedientes e submissas a homens, e não a Jeová, que jamais gostou ou gostará de assistir opressões em Sua Casa de Adoração (Salmos 91:1).

Sugestões para pesquisas futuras incluem a necessidade de testar a eficácia das abordagens híbridas de pregação em uma variedade de contextos culturais e sociais, a fim de verificar se os benefícios observados são consistentes em diferentes ambientes. Além disso, seria valioso investigar como a personalização dos procedimentos teocráticos pode ser aplicada de forma prática e eficaz em congregações de diferentes tamanhos e características, garantindo que todos os membros possam contribuir plenamente para o ministério. Pesquisas futuras também poderiam focar na criação de programas de treinamento específicos para desenvolver as habilidades dos membros superdotados dentro da organização, permitindo-lhes desempenhar um papel mais central e ativo no ministério. Este estudo, portanto, abre caminho para novas investigações que poderão trazer contribuições valiosas para o aprimoramento das práticas teocráticas e para o fortalecimento do ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová.

REFERÊNCIAS

BARRA, Suely Ribeiro. **Movimentos Religiosos contemporâneos na América Latina: O Movimento Religioso das Testemunhas de Jeová.** Sacrilegens, Juiz de Fora, vol. 7, n. 1, pp. 142-162, 2010. Disponível em <<http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2011/02/7-12.pdf>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BOTV. **BIBLIOTECA ONLINE TORRE DE VIGIA.** Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. Disponível em <<https://wol.jw.org/pt/wol/h/r5/lp-t>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília-DF: Planalto, 2024. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acessado em 08 de março de 2024.

BREVIÁRIO, A. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte.** Curitiba PR: Editora e Livraria Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G... Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições: uma revisão sistemática da produção científica nacional. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022a.

BREVIÁRIO, Á. G. As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. **Revista Aten@**, v. 2, n. 4, p. 47-66, 2022b. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. 2023a. Disponível em: <<https://convibra.org/publicacao/28304/>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, A. G. O Uso Da Estatística Na Pesquisa Educacional Brasileira. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 6, p. 1-12, 2023b.

BREVIÁRIO, Á. G... Fusões e aquisições: uma revisão da literatura. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023c.

BREVIÁRIO, A. G. Altas Habilidades/Superdotação: Procedimentos De Identificação. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 7, p. 1-15, 2024.

BREVIÁRIO, A. G., et al. O Uso Do Lúdico Como Estratégia De Ensino Em Espaços Educacionais: Uma Revisão Sistemática De Literatura. **Revista Fisio&Terapia**, v. 28, p. 63, 2024a.

BREVIÁRIO, A. G., et al. HQs Como Recurso Metodológico No Ensino De Biologia: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024b.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Usualidade De Experimentação No Ensino De Ciências: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5249, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5502, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024e.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **READ – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.408.136176>.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024g, v. 1, p. 65-79.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In: **Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices**. 1ed. CURITIBA-PR: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, 2024h, v. 1, p. 150-180.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed. CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024i, v. 1, p. 48-64.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S.. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. do; OLIVEIRA, I. M. C... Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual**: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro**. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação**: uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales, [S. l.]**, v. 18, n. 1, p. e14425, 2025d. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-103>. Acesso em: 22 fev. 2025d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales, [S. l.]**, v. 18, n. 1, p. e14426, 2025e. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-104>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las ciencias sociales, [S. l.]**, v. 18, n. 1, p. e14427, 2025f. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-105>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. **Contribuciones a las ciencias sociales, [S. l.]**, v. 18, n. 2, p. e15623, 2025g. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.2-280>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Horizontes Da Superdotação: O Marco Bulk E A Evolução Das Altas Habilidades. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2786–2801, 2025h. DOI: [10.56238/arev7n1-170](https://doi.org/10.56238/arev7n1-170). Acesso em: 23 feb. 2025.

BRITO, Maria Durciane Oliveira *et al.* **A contribuição do evangelismo das testemunhas de Jeová no letramento e educação de surdos na cidade de Parnaíba – PI.** VI Congresso Nacional de Educação, 2019.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 1999. 206 p.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.

RODRIGUES, Rui Martinho. **Pesquisa acadêmica:** como facilitar o processo de preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 177 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23ª edição. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p.